

CZU: 343.18

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12178427>

UNELE ASPECTE PRIVIND COMPETENȚA ORGANELOR DE CONSTATARE

Costișanu Vitalie

doctorand, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
procuror în cadrul PCCOCS,
ORCID: 0000-0001-9450-0126

Pavlencu Mariana

doctor în drept, conf.univ.,
Șef al Catedrei Drept public, securitate a frontierei, migrație și azil a
Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI
ORCID: 0000-0003-0074-5267

This article is devoted to the field of competence of the criminal investigation bodies and has as its object of study the activity of the detection bodies at the stage prior to the start of the criminal process. The purpose of this study was to determine the place and role of investigative bodies in terms of the powers with which they have been delegated. The final conclusion is that the detection bodies, unlike the criminal investigation bodies, intervene only at the pre-trial stage and have been empowered with the right to carry out a series of actions aimed exclusively at determining the existence of "reasonable suspicion" regarding the commission of a specific crimes. Considering the status of the investigative bodies, the stage at which they intervene, their place and role in countering crimes, we consider that the aspects related to their competence were determined rather by the need for a prompt intervention within limited terms than by the efficiency of the investigations as such. That is why the violation of the aspects that belong to the competence of these bodies will not attract the same procedural consequences as in the case of criminal investigation bodies.

Keywords: *investigative bodies, investigative actions, investigative documents, competence of investigative bodies, reasonable suspicion.*

Introducere. În orice stat democratic săvârșirea unei fapte infracționale impune adoptarea unei reacții prompte din partea autorităților statale prin declanșarea unui proces penal și angajarea prestației organelor de urmărire penală competente.

Pornirea procesului penal implică nu doar consecințe de ordin juridic pentru participanții săi dar și declanșarea unui „*mecanism complex*” susținut de anumite autorități competente care impune folosirea de resurse atât de efectiv cât și resurse materiale și logistice necesare bunei investigări a faptei infracționale. Această circumstanță a determinat necesitatea constatării obiective a existenței sau a lipsei „*bănuielii rezonabile*”, cea mai importantă circumstanță care poate determina pornirea unui proces penal. Prin urmare nu

orice abatere de la legislația în vigoare duce la declanșarea unui proces penal ci numai cea care vizează o faptă prejudiciabilă expres condamnată de Legea penală în vigoare.

Aceste realități, au determinat necesitatea instituirii unei noi categorii de subiecți a căror activitate a fost limitată faptic la stabilirea existenței „*bănuielii rezonabile*” și limitată în timp de la momentul sesizării lor până la momentul emiterii actelor de constatare organelor de urmărire penale competente.

Importanța. Subiectul abordat în cadrul acestui studiu a fost determinat, de necesitatea stabilirii locului și rolului concret a organelor de constatare în contextul organelor de drept în lupta cu fenomenul infracțional, condițiile în care poate fi angajată prestația lor și întinderea acesteia, precum și consecințele care pot surveni urmare a nerespectării competenței lor la constatarea faptei infracționale și modul în care aceasta poate afecta valabilitatea procesului penal în sine.

Metodologia. În conținutul cercetării au fost utilizate metodele tradiționale de cercetare: gramaticală, sistemică, logică, analiză și sinteză, deducție și inducție, observație și comparație.

Rezultate obținute și discuții. Recunoașterea, respectarea și protecția drepturilor și libertăților omului reprezintă o prerogativă a statului (*art.16 alin.(1) din Constituția Republicii Moldova*) [1]. Statul prin intermediul organelor de drept î-și asumă obligația de a asigura drepturile și libertățile cetățenești, de a descoperi infracțiunile, a porni urmărirea penală împotriva persoanelor care le-au comis, de a cerceta și a identifica persoanele vinovate indiferent de circumstanțe în care s-a comis infracțiunea, și indiferent de poziția părții prejudiciate. Protecția societății și a cetățenilor împotriva atentatelor infracționale reprezintă o funcție importantă a organelor de drept [2].

În ierarhia organelor de drept un loc cu totul și cu totul deosebit îl ocupă *organele de constatare* având în vedere rolul important pe care acestea îl joacă în vederea stabilirii *bănuielii rezonabile* de comitere a infracțiunilor. Deși este regretabil faptul că până la momentul actual nu există un act legislativ care ar stabili în mod concret care este statutul, sarcinile și sistemul *organelor de constatare*, totuși unele atribuții ale acestora reies din actele speciale și Codul de procedură penală (*în continuare CPP*) [3].

Potrivit prevederilor art.273 alin. (1) din CPP [4], organele de constatare sânt: *Poliția; Poliția de Frontieră; Centrul Național Anticorupție; Serviciul Vamal; Serviciul de Informații și Securitate; Serviciul Fiscal de Stat; comandanții unităților și formațiunilor militare, șefii instituțiilor militare; funcționarii publici*

cu statut special din sistemul administrației penitenciare; comandantii de nave și aeronave, instanțele de judecată și judecătorii de instrucție.

În condițiile în care, Legea procesual penală, nu conține reglementări cu referire la *esența, obiectul și scopul* activității de constatare ca proces, această situație determină unele dificultăți în aprecierea *locului, rolului și competenței organelor de constatare* în combaterea fenomenului infracțional. Mai ales că, esența organelor de constatare urmează a fi determinată din interpretarea sistemică a prevederilor CPP în coroborare cu prevederile altor acte normative care reglementează domeniile de activitate a respectivelor autorități.

Întru realizarea atribuțiilor procesuale, organele de constatare, recepționează și examinează adresările anonime, cererile, comunicările orale sau scrise, inclusiv cele parvenite prin telefon și alte mijloace tehnice, date publicității în mas-media, sau parvenite din alte surse, ce se referă la fapte sau incidente, însă care în sine, în lipsa unor acte de constatare suplimentare nu conțin descrierea și nu conțin *o bănuială rezonabilă* despre o infracțiune concretă și în mod separat fără realizarea unor acte de constatare, nu pot servi temei pentru pornirea urmăririi penale, impunându-se necesitatea efectuării unui control suplimentar [3].

Prin urmare, angajarea organelor de control se poate face prin simpla lor „*sesizare*”. În condițiile în care, legea procesual-penală, nu impune anumite condiții de *formă și conținut* pentru aceste sesizări ca în cazul sesizării organelor de urmărire penală, considerăm că, acestea pot îmbrăca orice formă, cu condiția că, aceste sesizări să prezinte anumite „*suspecții*” cu privire la comiterea unei fapte prejudiciabile, care să determine necesitatea verificării lor prin efectuarea *actelor de constatare*, orientate spre demonstrarea existenței „*bănuielii rezonabile*” care la rândul ei, poate determina pornirea urmăririi penale în cazul în care nu sunt prezente anumite circumstanțe care exclud urmărirea penală (*art.274 alin.(1) din CPP* [4]).

Pentru investigarea sesizării cu privire la comiterea presupusei fapte prejudiciabile și pe cale de consecință aprecierea existenței sau lipsei *bănuielii rezonabile*, organele de constatare au fost înzestrate cu o serie de atribuții care privite în ansamblu formează *competența funcțională* a acestor subiecți.

Organele de constatare dispun de o *competență funcțională-generală*, proprie tuturor organelor de constatare, care rezultă din conținutul prevederilor art.273 alin.(2) din CPP [4], potrivit căruia organele de constatare sunt în drept: să rețină persoane, să ridice obiecte și documente, să solicite informații și documentele necesare pentru constatarea infracțiunii, să citeze persoane și să obțină de la ele declarații, să dispună efectuarea constatărilor

tehnico-științifice și medico-legale, să procedeze la evaluarea pagubei și să efectueze orice alte acțiuni care nu suferă amânare și o *competență funcțională-specială*, care rezultă din conținutul legilor organice speciale care reglementează domeniile de activitate proprii organelor de constatare.

Deci, activitatea organelor de constatare se concretizează și îmbracă forma *actelor de constatare*, în care se consemnează acțiunile pro-active efectuate și rezultatele obținute privind constatarea *bănuielii rezonabile* pe caz, necesare pornirii urmăririi penale.

Din punct de vedere al formei, *actele de constatare* sunt - *documente prin care organul de constatare consemnează orice acțiune premergătoare urmăririi penale în vederea stabilirii și confirmării bănuielilor rezonabile că a fost săvârșită o infrațiune*” [5].

O bănuială formată cu bună-credință prin sine nu este suficientă să fie văzută ca „*rezonabilă*” (*Sabuncu și alții c. Turciei, § 145* [6]). Existența unor „*bănuieli rezonabile*” că a fost săvârșită o infrațiune presupune existența faptelor sau informațiilor capabile să convingă un observator obiectiv că persoana în cauză ar fi putut să comită infrațiunea (*Selahattin Demirtaş c. Turciei, § 314* [10]; *Ilgar Mammadov c. Azerbaidjanului, § 88* [7]; *Erdagöz c. Turciei* [8], *§ 51*; *Fox, Campbell și Hartley c. Regatului Unit, § 32* [9]). Bănuielile trebuie justificate prin probe verificabile și obiective. În absența unor declarații, informații sau plângeri concrete, referințele vagi și generice expuse în deciziile și documentele autorităților la o prevedere legală sau la niște „*materiale ale dosarului*” nu pot fi considerate ca fiind suficiente pentru a justifica „*rezonabilitatea*” unei bănuieli (*Akgün c. Turciei, §§ 156 și 175* [10]). Ceea ce poate fi considerat „*rezonabil*” depinde de toate circumstanțe, însă faptele care pot da naștere unor bănuieli nu trebuie să fie de același nivel cu cele necesare pentru a justifica o condamnare sau chiar pentru a pune sub înavuire persoana (*Merabishvili c. Georgiei, § 184* [11]). Conceptul de „*rezonabil*” trebuie înțeles ca fiind nivelul pe care o bănuială urmează să o atingă pentru a convinge un observator obiectiv că acuzațiile sunt, cel mai probabil, autentice (*Kavala c. Turciei, § 128* [12] [13]).

Pentru o mai bună înțelegere a esenței actelor de constatare considerăm oportun de a le grupa în următoarele categorii:

a) *Acțiuni îndreptate spre constatarea circumstanțelor de fapt* – prin intermediul cărora se consemnează și se fixează anumite circumstanțe (*audierea victimei și a martorilor, ridicarea de obiecte și documente, cercetarea locului comiterii infracțiunii, etc.*). Aceste acțiuni se vor fixa în cadrul

proceselor-verbale de constatare întocmite în conformitate cu prevederile art.260-261 din CPP;

b) *Acțiuni de dispoziție* – prin intermediul acestora organele de constatare dispun altor autorități consemnarea unor circumstanțe, furnizarea de informații sau întreprindere de acțiuni pro-active în vederea stabilirii unor circumstanțe relevante pe caz;

c) *Acțiuni asiguratorii și de constrângere* – acțiuni îndreptate spre garantarea integrității bunurilor, preîntâmpinarea sustragerii, distrugerii sau pierderii bunurilor, în vederea confiscării speciale sau extinse și reținerea făptuitorului.

Deci, în exercitarea atribuțiilor funcționale organele de constatare sunt competente să desfășoare o serie de acțiuni de documentare a *bănuielei rezonabile* care ca esență sunt proprii și organului de urmărire penală, doar că acestea comportă unele particularități specifice determinate de înseși natura acestor acțiuni, etapa la care se desfășoară și rolul lor în documentarea circumstanțelor de caz.

În acest context, o situație specială grevează abilitatea organelor de constatare de a reține persoana, în condițiile în care, reieșind din interpretarea logică a normelor de la art.166 alin.(4) și art.273 alin.(4) din CPP [4], se poate deduce că, organele de constatare sunt obligate să remită imediat, dar nu mai târziu de 3 ore, materialele de constatare și persoana reținută organului de urmărire penală competent, pentru înregistrarea infracțiunii și dispunerea asupra pornirii urmăririi penale pe caz. Ceea ce denotă că, organelor de constatare le-a fost delegată mai degrabă un drept general-valabil de reținere fizică a persoanei suspecte (*reținerea de facto*), nu și abilitatea procesuală de perfectare a procesului-verbal de reținere în ordinea prevederilor art.166-167 din CPP [4] (*reținerea de iure*).

Prin urmare, reținerea persoanei de către organul de constatare nu trebuie confundată cu măsura procesuală de constrângere – reținerea (*art.165 din CPP*) și pe cale de consecință nu impune necesitatea prezenței temeiurilor și condițiilor care rezultă din conținutul normei de la art.165-167 din CPP. Cu toate acestea, considerăm că la reținerea persoanei, organul de constatare va reieși din aprecierea subiectivă a suspectilor privind comiterea faptei prejudiciabile și riscurile de sustragere și influență negativă asupra procesului de administrare a probatoriului pe caz.

O altă chestiune de soluționat, ține de modalitatea de consemnare a faptului reținerii, de către organele de constatare, în condițiile în care, potrivit prevederilor art.167 alin.(1) din CPP, prerogativa întocmirii proceselor-verbale

de reținere revine organelor de urmărire penală și dacă organul de constatare este ținut să asigure suspectului toate cele drepturi și garanții prevăzute la art.166-167 din CPP, inclusiv dreptul la apărare.

Considerăm că, în toate cazurile, organul de constatare v-a întocmi un proces-verbal de constatare în sensul art.260-261 din CPP, în care va consemna *inter alia*, circumstanțele de loc și timpul reținerii suspectului. Prin întocmirea acestui proces-verbal de fapt se va confirma înseși faptul reținerii persoanei și data și ora reținerii *de facto*. Acest ultim aspect este extrem de important la calcularea termenului de 3 ore, în interiorul căruia urmează a fi înregistrată informația cu privire la infrațiune, pornită urmărirea penală și întocmit procesul-verbal de reținere propriu-zis.

Totodată, la solicitarea suspectului acestuia îi va fi asigurat dreptul la apărare nu atât în ordinea prevederilor art.17 și respectiv art.167 alin.(1¹) din CPP, dar în temeiul art.26 din Constituția RM [1], care garantează dreptul la apărare fiecărei persoane. Reieșind din aceste aprecieri, putem concluziona că, *organele de constatare* nu sunt ținute să comunice și să asigure persoanelor reținute drepturile și libertățile garantate prin puterea normei de la art.64 din CPP ci doar *drepturile și libertățile fundamentale*, ceea ce de multe ori, poate condiționa „*unele abuzuri*” din partea organelor de constatare, soldate cu dobândirea unor mijloace de probă a căror legalitate și valabilitate urmând a fi verificată deja în cadrul urmăririi penale.

După cum am indicat supra, potrivit prevederilor art.273 alin.(4) din CPP, în cazul persoanelor reținute actele de constatare vor fi înaintate organului de urmărire penală în interiorul termenului de 3 ore. În pofida termenului stabilit, Legiuitorul a stabilit și unele excepții ca în cazul comandanților navelor și aeronavelor, care vor prezenta materialele de constatare și persoana reținută imediat ancorării sau aterizării navelor.

Reieșind din aceste prevederi se poate considera că, măcar și teoretic, pot fi situații în care materialele de constatare și persoanele reținute să fie prezentate cu mult peste termenul de 3 ore și chiar peste termenul de 24 ore impus prin prevederile art.273 alin.(3) din CPP, situație care ridică unele semne de întrebare cu privire la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei.

Într-o altă ordine de idei, această situație a fost condiționată în mare parte de specificul locului comiterii faptei prejudiciabile, pe navă, aeronavă, care se pot afla departe de teritoriul RM, ceea ce va face imposibilă predarea în termenii legali a persoanei reținute și a actelor de constatare.

În ce privește abilitatea organelor de constatare de a ridica corpuri delictive și de a solicita informații și documente, consider că Legiuitorul a admis o eroare de formulare [21] operând cu noțiunea de „corp delict”, ori, potrivit prevederilor art.158 alin.(2) din CPP „*Obiectul se recunoaște drept corp delict prin ordonanța organului de urmărire penală sau prin încheierea instanței de judecată...*” [4]. Deci organele de constatare pot realiza ridicarea de obiecte și documente, care în opinia lor pot avea importanță pe caz, cu excepția celor ce conțin informații ce constituie secret de stat, comercial, bancar, precum și ridicarea informațiilor privind convorbirile telefonice deoarece acțiunile pentru efectuarea cărora este necesară autorizarea judecătorului de instrucție, precum și măsurile procesuale de constrângere pot fi realizate doar după pornirea urmăririi penale, dacă legea nu prevede altfel [16].

Totodată, organele de constatare sunt în drept să citeze și să audieze victimele și martorii cu privire la circumstanțele faptei.

Citarea este actul personal și individual, scris, prin care o persoană este chemată în fața autorităților judiciare la o anumită dată, cu prevederea unei sancțiuni în caz de neprezentare [17].

Considerăm că, citarea în interpretarea *organelor de constatare* poate fi efectuată în orice formă prevăzută de legislația în vigoare (*scris, telefonic, poștă electronică, etc.*). Unica condiție impusă este ca citația să fie transmisă și recepționată de către persoana vizată în interiorul termenului de 24 ore prevăzut de art.273 alin.(3) din CPP, condiție greu de respectat în condițiile în care potrivit art.236 alin.(2) din CPP [4], citația se înmânează cu cel puțin 5 zile înainte de data prezentării.

Într-o altă ordine de idei, pot fi citate pentru audieri doar victimele și martorii nu și suspectii deoarece aceștia urmează a fi recunoscuți și audiați doar în calitate de bănuți cu asigurarea tuturor garanțiilor ce rezultă din această calitate, de către organul de urmărire penală și doar după pornirea urmăririi penale.

În astfel de situații, nu este clar, în ce măsură organele de constatare vor fi ținute să respecte și să aplice prevederile CPP în ce privește audierea victimelor și a martorilor, inclusiv dacă urmează să le comunice drepturile și obligațiile prevăzute la art.43 și respectiv art.90 din CPP și dacă respectivii vor purta răspundere pentru refuzul de a face declarații și pentru declarațiile mincinoase efectuate în fața organului de constatare (*art.312 și art.313 din CP*[18]).

Reieșind din prevederile art.102 alin.(1) din CPP, potrivit cărora „*Declarații sunt informațiile orale sau scrise, date în cadrul procesului penal de către persoană și care au importanță pentru justa soluționare a cauzei*” [4],

considerăm că declarațiile administrate de organele de constatare nu trebuie să respecte condițiile impuse de CPP, cu excepția condițiilor de formă și conținut impuse de art.260-261 din CPP și pe cale de consecință atât victimele cât și martorii nu trebuie să fie preîntâmpinați și nu poartă răspundere pentru denunț și plângere falsă (*art.311 din CP*), pentru declarații mincinoase (*art.312 din CP*) și pentru refuzul de a face declarații (*art.313 din CP*).

Cazurile în care pot fi efectuate constatări tehnico-științifice și medico-legale sânt condiționate de existența riscului dispariției mijloacelor de probă sau de schimbare a situației acestora și de necesitatea explicării urgente a unor fapte și circumstanțe (*art.139 alin. (1) CPP*[19]).

Important de remarcat că, spre deosebire de organele de urmărire penală, organele de constatare angajează prestația unui specialist nu printr-un act de dispoziție tipic. Potrivit prevederilor art.255 din CPP, organul de urmărire penală prin ordonanță dispune asupra acțiunilor sau măsurilor procesuale de constrângere. dar prin simpla interpelare, în care se va indica obiectul constatării și va formula întrebările de soluționat și la care se va anexa materialele relevante pe caz.

Chiar dacă teoretic, *organele de constatare* pot solicita specialiștilor anumite concluzii, la modul practic, apar o serie de dificultăți care necesită o abordare atentă pentru a înțelege modul în care poate fi solicitată concluzia unui specialist și valoarea ei în stabilirea *bănuielii rezonabile*. Situația pare să se complice și prin faptul că, constatările tehnico-științifice și medico-legale au fost incluse în lista probelor (*art.93 alin.(2), pct.7*) în condițiile în care, nu este clar cum specialistul ajunge la o concluzie în urma efectuării constatării tehnico-științifică sau medico-legală, care este structura și conținutul acestui mijloc de probă, cum acest mijloc de probă va fi cercetat și apreciat de către instanța de judecată [20].

În contextul acestor reglementări deficitare esența acestei acțiuni poate fi determinate reieșind din subiectul chemat să le realizeze, adică specialistul, care potrivit prevederilor art.6 pvt.43) din CPP, este apreciat ca fiind - *persoana care cunoaște temeinic o disciplină sau o anumită problemă și este antrenată în procesul penal, în modul prevăzut de lege, pentru a contribui la stabilirea adevărului* [4]. Prin urmare nu este clar dacă, un specialist poate fi atras până la momentul pornirii procesului penal.

Având în vedere faptul că, specialiști, de multe ori pot activa în cadrul diferitor structuri care nu neapărat au subdiviziuni specializate în expertizări și procedee de evaluare în condițiile în care aceștia nu sunt familiarizați cu prevederile art. 139-141 din CPP, considerăm că, concluziile acestora pot

îmbrăca, nu neapărat forma unui raport de constatare, dar oricare formă materială și chiar orală cu condiția consemnării concluziei de către reprezentantul organului de constatare într-un proces-verbal întocmit potrivit prevederilor art.260-261 din CPP.

Totodată, este necesar de punctat faptul că, prestația specialiștilor se va angaja pe criteriu de *bună-credință* așa cum aceștia nu pot fi obligați să formuleze concluzii și nu poartă răspundere penală pentru oferirea de concluzii false în rapoartele de constatare tehnico-științifice sau medico-legale.

Dar cel mai important, în interiorul termenului de 24 ore de la momentul înregistrării sesizării și până la etapa remiterii materialelor de constatare organului de urmărire penală pentru înregistrarea procesului penal, organul de constatare poate doar să numească o constatare tehnico-științifică sau medico-legală nu și să primească concluzia. Astfel încât raportul de constatare va parveni în adresa organului de constatare ulterior remiterii actelor de constatare organelor de urmărire penală și inițierii procesului penal.

Concluzionând putem afirma că organele de constatare pot efectua orice acțiune, pot purcede la evaluarea pagubei, ridicarea și examinarea de obiecte și după caz a documentelor, pot accesa informații, pot fixa obiecte și evenimente prin fotografiere, cita și audia persoane, pot ordona efectuarea de rapoarte de constatare, etc., cu sigura condiție ca respectivele acțiuni să fie reflectate și să primească consacrare în procesele-verbale de constatare întocmite în ordinea prevederilor art.260-261 din CPP, care se vor întocmi fie în timpul realizării acțiunii fie imediat după.

După cum am indicat supra *actele de constatare* urmează a fi transmise în termen de 24 ore organelor de urmărire penală competente (*art.273 alin.(3) din CPP*) care vor decide asupra pornirii urmăririi penale sau refuzul pornirii urmăririi penale, după caz.

În opinia noastră, dar și reieșind din aprecierile efectuate supra, considerăm termenul de 24 de ore ca fiind unul neîntemeiat, ori acesta de cele mai multe ori este insuficient constatări tuturor circumstanțelor factice. Cu toate acestea, Cutea Constituțională subliniază că folosirea termenelor limitative privește asigurarea bunei-administrații a justiției și respectarea, în special, a principiului securității juridice. Durata termenului este o chestiune în privința căreia statul dispune de o marjă de apreciere. Curtea consideră că termenul de 24 de ore în interiorul căruia organul de constatare trebuie să trimită organului competent este de natură să asigure în mod efectiv exercitarea acțiunii în discuție [21].

În situația creată aderăm la poziția cercetătorului D. Ostavciuc propune calcularea termenului de 24 de ore nu din momentul înregistrării sesizării la organele de constatare dar din momentul în care acesta a constatat *bănuiala rezonabilă* [3]. Doar în aceste condiții organul de urmărire penală va putea cita și audia persoanele care cunosc anumite circumstanțe pe caz, v-a putea ridica documente și obiecte de la diferite instituții, v-a putea ordona efectuarea de constatări, etc. Adică v-a putea administra o suficientă bază factologică ce v-a permite organului de urmărire penală adoptarea imediată a unei decizii privind pornirea sau refuzul de a porni urmărirea penală.

O altă chestiune de soluționat ține de actul prin care organele de constatare sesizează organele de urmărire penală. Unii practicieni, consideră eronat că, organul de urmărire penală v-a înregistra în R-1 de evidență a sesizărilor cu privire la infracțiuni sesizarea, plângerea sau denunțul care a servit ca temei de angajare a prestației *organelor de constatare*, situație care nu corespunde adevărului, deoarece, pe de o parte, actele de sesizare a organelor de control nu neapărat vor întruni condițiile de formă și conținut prevăzute la art.262-264 din CPP și pe de altă parte având în vedere modificările operate la art.262 din CPP prin puterea Legii nr.49/2018 [22], înseși procesul-verbal cu privire la constatarea infracțiunii reprezintă una din modalitățile de sesizare a organelor de urmărire penală. Prin urmare temei de sesizare a organului de urmărire penală va fi anume procesul-verbal de constatare.

Organele de constatare dispun și de *competență materială*, care implică delimitarea pe linie verticală a competenței, întrucât prin ea se repartizează cauzele penale între organele de grade diferite [23]. Dar având în vedere că legislația în vigoare nu delimitează organele de constatare pe linie verticală niciunul din ele ne fiind ierarhic superior celorlalte, acestea urmează a fi diferențiate doar după faptele prejudiciabile de constatat, adică genurile de infracțiuni pe care aceste organe le pot constata.

Competența materială a organelor de constatare este prevăzută la art.273 din CPP [4], fiind determinată pentru fiecare organ de constatare în parte, pe care le vom supune examinării în continuare:

Poliția este o instituție publică specializată a statului, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care are misiunea de a apăra drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei prin activități de menținere, asigurare și restabilire a ordinii și securității publice, de prevenire, investigare și de descoperire a infracțiunilor și contravențiilor” [24].

Potrivit prevederilor art.273 alin.(1) lit. a) din CPP [4], organul de constatare al Poliției, are cea mai largă *competență materială*, întrucât are

competența în cazul tuturor infracțiunilor care nu au fost date în competența altor organe de constatare. Prin urmare, poate constata: infracțiuni contra vieții și sănătății persoane (*art.145-163 din CP*); infracțiuni contra libertății, cinstitiei și demnității (*art.164-166 și art.169 din CP*); infracțiuni privind viața sexuală (*art.171-175¹ din CP*); infracțiuni contra drepturilor politice, de muncă și altor drepturi constituționale (*art.176-181 și art.182-185 din CP*); infracțiuni contra patrimoniului (*art.186-199⁵ din CP*); infracțiuni contra familiei și minorilor (*art.201-209 din CP*); infracțiuni contra sănătății publice și conviețuirii sociale (*art.211-222¹ din CP*); infracțiuni economice (*art.245¹⁰, art.247 și art.256 din CP*); infracțiuni din domeniul transporturilor (*art.263-276 din CP*); infracțiuni contra securității publice și ordinii publice (*art.278, art.278¹, art.279¹-282, art.285-293, art.296-302 din CP*); infracțiuni contra buneii desfășurări a activității în sfera publică (*art.330¹, art.330² din CP*); anumite infracțiuni de corupție (*art.335¹ din CP*); infracțiuni contra autorităților publice și securității de stat (*art.347-363 din CP*), etc.

Totodată, Poliția are și o *competență teritorială* predeterminată, polițistul din cadrul subdiviziunii specializate subordonate Inspectoratului General de Poliție are competențe teritoriale generale iar cel ce activează în subdiviziunile Inspectoratului General al Poliției are competență teritorială corespunzătoare unității de poliție din care face parte [15]. Pentru exemplificare, art.24 alin.(1) din Legea nr.320/ 2012, stabilește că, „În îndeplinirea activităților specifice, polițistul are competență teritorială corespunzătoare unității de poliție din care face parte” [24].

De remarcat că de rând cu Poliția, legiuitorul a instituit în calitate de organ de constatare **Poliția de Frontieră**, fără însă a indica expres pentru ce infracțiuni, ceea ce denotă că, *competența materială și teritorială* a acestei entități urmează a fi apreciată în lumina prevederilor legale care reglementează respectivul domeniu de activitate.

Astfel, potrivit pct.4 din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (*în continuare IGPF*) - *Inspectoratul are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul gestionării integrate a frontierei de stat a Republicii Moldova în vederea realizării unui control eficient al acesteia prin soluționarea provocărilor legate de riscurile și amenințările susceptibile să compromită securitatea națională, contribuind, astfel, la combaterea criminalității transfrontaliere, asigurând un nivel ridicat de securitate, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, și garantând, în același timp, libera circulație a persoanelor* [15]. Reieșind din conținutul acestei norme dar și din prevederile art.6 alin.(2) din Legea

nr.283/2011 [26], putem concluziona că, Poliția de Frontieră a fost delegată, cu atribuții de a constata infrațiuni cu elemente transfrontaliere.

În condițiile în care atât Poliția cât și Poliția de Frontieră se află în subordinea Ministerului Afacerilor Interne (*în continuare MAI*), nu este clar de ce legiuitorul a preferat să indice respectivele organe ca organe de constatare separate, mai ales că MAI are și alte subdiviziuni care exercită atribuții similare organelor de constatare, ne având un astfel de statut, cum ar fi Inspectoratul General de Carabinieri.

În susținerea acestei idei, atragem atenția la conținutul normei de la art.2 alin.(1) din Legea nr.219/2018, potrivit căruia „*Inspectoratul General de Carabinieri este o autoritate specializată a statului, cu statut militar, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care are ca misiune de a apăra drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei prin executarea atribuțiilor de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice, de prevenire și descoperire a infracțiunilor și contravențiilor, de protecție a obiectivelor de importanță deosebită, de prevenire și combatere a terorismului, de asigurare a regimului stării de urgență, de asediu sau de război*” [27].

Mai mult, MAI are o serie de instituții și întreprinderi din subordine [28] care datorită specificului activității prestate exercită atribuții de constatare a diferitor încălcări de lege, inclusiv și infrațiuni.

Pentru exemplificare, Inspectoratul General pentru situații de Urgență – *execută sarcini în domeniul protecției populației, teritoriului, mediului înconjurător și proprietății în caz de pericol sau declanșare a situațiilor excepționale* [29], Inspectoratul General pentru Migrație (*în continuare IGM*)-*asigură respectarea legislației în domeniul migrației, azilului, apatridiei și integrării străinilor* [30], etc.

În acest context considerăm că, era mult mai indicat ca legiuitorul să opereze cu noțiunea de *organele de constatare ale MAI* fără a specifica Poliția și Poliția de Frontieră ca entități separate.

Centrul Național Anticorupție – (*în continuare CNA*) a fost delegat cu *competența materială* de a constata infracțiunile de corupție și a celor conexe acestora (*art.1 alin.(1) și art.4 alin.(1) din Legea nr.1104 din 06.06.2002* [31]). Adică, infracțiunile prevăzute la art.239-240, art.243, art.279, art.324-335 din CP și infracțiunile cu subiect special care au fost indicate în conținutul normei de la art.270¹ din CPP.

Analizând și interpretând prevederile Hotărârii Parlamentului nr.34/2016 [32], putem concluziona că, aparatul central al CNA are o *competență teritorială-generală* adică pe întreg teritoriul RM iar subdiviziunile

teritoriale au competențe strict determinate în hotarele unităților administrativ-teritoriale pe care le deserveșc.

Serviciul Vamal (*în continuare SV*) constituit ca autoritate administrativă în subordinea Ministerului Finanțelor și este responsabil de implementarea politicii vamale cu scopul asigurării securității economice a statului (*art.1 alin.(2) din Legea nr.302/2017* [33]). Pentru asigurarea securității materiale SV, inclusiv, constată infrațiuni atribuite în competența sa [34], adică a infracțiunilor de *contrabandă* și cele privind *eschivarea de la plățile vamale, traficului ilicit de droguri, armament și muniții, spălării banilor, terorismului*, etc.

Reieșind din prevederile Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Vamal [34], constatăm că, SV acționează ca organ de constatare prin intermediul următoarelor subdiviziuni: *Direcția combatere a infracțiunilor vamale, Direcția securitate internă, birourile și posturile vamale* și inclusiv prin *Direcția echipelor mobile*. Rolul acestei din urmă subdiviziuni, a fost prescris inclusiv prin prevederile de la art.189³ alin.(3) lit. k) din Codul vamal, potrivit căruia „*Pentru îndeplinirea sarcinilor specificate la art. 189², colaboratorii echipelor mobile sînt în drept: să se conducă de prevederile art. 273 din Codul de procedură penală* [35]”.

Serviciul de Informații și Securitate (*în continuare SIS*) este organul de stat specializat în domeniul asigurării securității naționale prin exercitarea tuturor măsurilor adecvate de informații și contrainformații, de culegere, prelucrare, verificare și valorificare a informațiilor necesare cunoașterii, prevenirii și contracarării oricăror acțiuni care constituie, potrivit legii, amenințare internă sau externă pentru independența, suveranitatea, unitatea, integritatea teritorială, ordinea constituțională, dezvoltarea democratică, securitatea internă a statului, societății și cetățenilor, statalitatea Republicii Moldova, funcționarea stabilă a ramurilor economiei naționale de importanță vitală, atît pe teritoriul Republicii Moldova, cât și peste hotare [36].

Având în vedere statutul acestei autorități și reieșind atribuțiile funcționale cu care a fost delegată (*art.7 din Legea nr.753/1999*), interpretate în contextul Legii nr.170/2007 [37], Legii nr.120/2017 [38], Legii 54/2003 [39], putem concluziona că SIS are *competența materială* de a constata infrațiuni din categoria celor care afectează securitatea statului: *terorismul, extremismul, trădarea de patrie, spionajul, uzurparea puterii de stat, chemarea la răsturnarea sau schimbarea prin violență a orânduirii constituționale a Republicii Moldova, atentarea la viața Președintelui Republicii Moldova, Președintelui Parlamentului și Prim-ministrului, divulgarea secretului de stat, diversiunea, pierderea documentelor ce conțin secret de stat, acțiuni intenționate îndreptate spre*

ațătarea vrajbei, diferențierea sau dezbinării naționale, etnice, rasiale sau religioase.

SIS își exercită competențele de organ de constatare prin intermediul aparatului central care are competență teritorială generală pe întreg teritoriul țării, cât și a subdiviziunilor subordonate, care au competență pe teritoriul deservit [3].

Serviciul Fiscal de Stat (*în continuare SFS*) este autoritatea administrativă care își desfășoară activitatea în subordinea Ministerului Finanțelor, fiind o structură organizațională separată în sistemul administrativ al acestui minister, constituită pentru prestarea serviciilor publice administrative contribuabililor, pentru supravegherea, controlul în domeniul fiscal, constatarea și efectuarea urmăririi penale a infracțiunilor în cazurile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și pentru efectuarea activității speciale de investigații în conformitate cu Legea nr.59/2012 privind activitatea specială de investigații [40].

Potrivit prevederilor art.273 alin.(1), lit.d¹) din CPP, SFS i-a fost atribuită competența de a constata infracțiunile prevăzute la: art.241-242, art.244, art.244¹, art.250-253 și art.335¹ din CP. De fapt sunt aceleași componente de infracțiuni pentru care SFS deține și competența de a efectua urmărirea penală: *infracțiunile de practicare ilegală a activității de antreprenor; practicarea ilegală a activității financiare; pseudoactivitatea de întreprinzător; evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor și a persoanelor fizice; transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz; fabricarea ilegală a semnelor de marcare de stat, punerea în circulație și utilizarea acestora; însușirea, înstrăinarea în cazurile nepermise de lege, tăinuirea bunurilor gajate, înghețate, luate în leasing, sechestrate sau confiscate; insolabilitatea intenționată, fictivă și falsul în documente contabile.*

Spre deosebire de Poliție, SFS își exercită competența de organ de constatare doar prin intermediul unei singure subdiviziuni – *Direcția control și constatarea infracțiunii*, cu competență pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Această apreciere poate fi dedusă cu ușurință din interpretarea logică a prevederilor Regulamentului privind organizarea și funcționarea SFS [41].

În opinia noastră, această situație nu corespunde realității momentului, ori, abaterile fiscale sunt descoperite inițial de alte subdiviziuni ale SFS, care realizează nemijlocit controlul, cum ar fi *Direcția control post-operațional* [42] și care în cazul constatări unor suspiecții de comitere a uneia din infracțiunile indicate supra imediat vor remite materialele *Direcția control și constatarea infracțiunii*, care v-a statua asupra prezenței sau lipsei *bănuielii rezonabile*.

Având în vedere aspectele relevat supra considerăm că mult mai indicat este ca în calitate de organ de constatare a SFS să acționeze anume acele subdiviziuni care nemijlocit verifică contribuabili. Considerăm că aceste aspecte ar permite acționare mai rapidă în fiecare caz concret și eliminarea unor etape inutile care pot duce la tergiversarea actului de constatare care trebuie să respecte termenul de 24 ore, de la momentul sesizării până la momentul transmiterii actelor de constatare către organul de urmărire penală.

Comandanții unităților și formațiunilor militare, șefii instituțiilor militare. Acești subiecți au competența de a constata infrațiunile săvârșite de militari din subordine, precum și de persoanele supuse serviciului militar în timpul cantonamentelor; infrațiunile săvârșite de muncitorii și angajații civili ai Forțelor Armate ale Republicii Moldova, legate de îndeplinirea îndatoririlor lor de serviciu, sau săvârșite la locul de dislocare a unității, formațiunii, instituției (*art.273 alin.(1) lit. e) din CPP* [4]).

Potrivit art.37 alin.(1) din Legea nr.162/2005, „...*Militarii poartă răspundere pentru săvârșirea faptelor ilicite, luându-se în considerare particularitățile statutului lor juridic. Militarii, în dependență de gravitatea faptei săvârșite, poartă răspundere disciplinară, administrativă, materială, civilă și penală*” [43]. În cazul în care militarul comite o infrațiune, comandantul este obligat să informeze despre aceasta procurorul (*art.42 din Legea nr.52/2007* [44]), urmând ca militarul să poarte răspundere în mărimea prejudiciului cauzat (*art.5 lit. b) din Legea nr.1477/2002*). [45]

În aceeași ordine de idei, pct.135, subpct.13 din Regulamentul serviciului interior al Forțelor Armate ale Republicii Moldova, stabilește că „... *în cazul comiterii de infrațiuni și producerii de incidente, să raporteze comandantului (șefului) superior, să înștiințeze procurorul militar, să intenteze o cercetare administrativă (de serviciu), materialele căreia să fie prezentate în decurs de trei zile organului de urmărire penală; să participe personal la cercetarea catastrofelor și a altor incidente soldate cu moartea oamenilor sau care au avut alte consecințe grave, precum și la cercetarea cazurilor de încălcare a regulilor privind relațiile dintre militari, stabilite de regulamentele militare*” [46]. Prevederi similar se conțin și la pct.11, subpct.17, pct.15, pct.26 supct.11 din Regulamentul serviciului de garnizoană și serviciului de garda al Forțelor Armate ale Republicii Moldova [47].

Prin deducție putem concluziona că comandanții formațiunilor militare și respectiv șefii instituțiilor militare sunt competent să constate infrațiunile de la Capitolul XVIII din CP – *infrațiuni militare*.

Într-o altă ordine de idei, constatăm că competența acestor autorități este marcat teritorial, ori privește locurile speciale în cadrul cărora își desfășoară activitatea (*unități militate, centre de recrutare, instituții militare, etc.*) dar și după subiect, deoarece are în vedere persoanele fizice cu statut special – *militari* sau după caz - muncitori, angajați civili ai Forțelor Armate, cu condiția obligatorie că aceștia au comis infrațiunile în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

Administrația Națională a Penitenciarelor (*în continuare ANP*) - este autoritatea administrativă subordonată Ministerului Justiției, cu forma de organizare juridică – *agenție, care exercită atribuțiile și implementează politica statului în domeniul punerii în executare a pedepselor penale cu închisoarea și detențiunea pe viață, a măsurii arestului preventiv, a sancțiunii arestului contravențional, precum și a măsurilor de siguranță aplicate persoanelor private de libertate* [48].

Potrivit pct.9, subpct.14) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea ANP [48], această autoritate prin serviciile specializate asigură funcția organelor de constatare iar art.273 alin.(1) lit.) din CPP stabilește că, acțiunile de constatare se realizează de *funcționarii cu statut special* [4].

De remarcat că, competența organelor de constatare a ANP este strict marcată în spațiu și în timp așa cum se extinde doar asupra persoanelor aflate în detenție în unul din penitenciarele din subordine sau în instituțiile curative de specialitate în cazul aplicării măsurilor de constrângere, în timpul arestului preventive sau în legătură cu executarea pedepselor privative de libertate sau în momentul etalării respectivelor persoane.

Este important de precizat că, având în vedere regimul special al instituțiilor de detenție, cum este și firesc, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare vor interveni pentru constatarea nu doar a infrațiunilor ce încalcă regimul de detenție dar și pentru constatarea oricăror altor infrațiuni cu condiția că acestea s-au produs în circumstanțele de timp și loc indicate supra.

La fel ca și în cazul Forțelor Armate, actele de constatare ale persoanelor publice cu statut special din cadrul sistemului penitenciar pot viza două categorii de subiecți: primul are în vedere persoanele cu statutul special de *deținut* indiferent de calitatea lui procesuală: *bănuit, învinuit* sau *inculpat* iar cea de a doua categorie vizează alte persoane care în anumite condiții pot accede în locurile de detenție în anumite circumstanțe, în această categorie intră persoanele care se află în vizită în penitenciare, persoanele care s-au

prezentat pentru transmiterea de pachete și colete, personalul tehnic chemat să presteze servicii pe teritoriul penitenciarelor, etc.

Prin urmare, competența persoanelor publice din sistemul penitenciar este determinată, pe de o parte de statutul de *deținut* al persoanei care a comis fapta prejudiciabilă și pe de altă parte de locul comiterii acesteia.

Având în vedere că, potrivit prevederilor art.273 alin.(1) lit. f) din CPP [4], competența de constatare a infracțiunilor a fost atribuită *funcționarilor cu statut special* din sistemul administrației penitenciarelor care, după cum am indicat supra, se află în subordinea Ministerului Justiției apare firească întrebarea cine este competent să constate infracțiunile comise de persoanele reținute în ordinea prevederilor art.166 din CPP și care au fost plasate în unul din izolatoarele de detenție provizorie aflate în subordinea MAI?

În anul 2012, MAI a intervenit cu propuneri de completare a Codului de executare [49], astfel ca în prezent la art.175¹ să indice expres că, măsura procesuală de constrângere – *reținerea* se execută în izolatoarele de detenție provizorie cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și a condițiilor adecvate de deținere [50]. Prin urmare, în eventualitatea comiterii unor infracțiuni de către persoanele deținute în izolatoarele de detenție provizorie din subordinea MAI, competența constatării acestora aparține Poliției.

Într-o altă ordine de idei, având în vedere că, izolatoarele de detenție provizorie sunt supuse unui regim special inclusive în ceea ce privește accesul și aflarea în incinta acestor subdiviziuni precum și personalul care-l deservește considerăm mult mai rațional ca, anume acești subiecți să fie delegați cu competențe de a constata infracțiunile comise în izolatoarele de detenție provizorie, aspect care să fie expres reglementat de prevederile art.273 alin.(1) lit. f) din CPP.

Comandanții de nave și aeronave au fost delegați cu atribuții de organe de constatare pentru infracțiunile comise pe navele pe care le conduc, cu condiția că aceste nave se vor afla în afara porturilor și aeroporturilor (*art.273 alin.(1) lit.g) din CPP*). [51]

Deci, calitatea de organ de constatare a comandanților de nave și aeronave se activează imediat ce nava sau aeronava a părăsit portul sau aeroportul și nu are importanță dacă aceștia se află sau au părăsit spațiul acvatic sau aerian al Republicii Moldova.

În eventualitatea în care nava sau aeronava continuă să se afle în port sau aeroport infracțiunile comise la bordul acestora urmează a fi constatate de celelalte organe de constatare, în dependență de infracțiunea comisă: Poliție, Poliția de Frontieră, SIS, SV, CNA, etc.

Potrivit prevederilor art.62 din Codul navigației marine comerciale „Comandantul este investit cu putere unică de comandă, conducere și administrare a navei în navigație, cu dreptul de a lua măsuri adecvate pentru asigurarea siguranței navigației, evitarea poluării mării, menținerea disciplinei la bord, prevenirea daunelor ce pot fi cauzate navei, persoanelor îmbarcate și mărfurilor” [51].

Prevederi similar se regăsesc și la art.24 din Codul aerian al RM [52], iar art.10 alin.(2) din Legea nr.1237-XIII/ 09.07.1997, stabilește expres că, „Comandantul aeronavei este responsabil pentru deciziile finale privind toate etapele de zbor ale aeronavei, precum și pentru menținerea disciplinei și ordinii la bord. Membrii echipajului și pasagerii sânt obligați să se conformeze dispozițiilor comandantului aeronavei” [53].

În dependență de locul aflării navelor și al aeronavelor se va aplica jurisdicția statului respective sau după caz prevederile instrumentelor internaționale la care statele au aderat [54] [55].

Este important de precizat că, comandanții de nave și aeronave sunt competenți să constate nu doar infrațiuni care periclitizează siguranța navigării dar oricare ale infrațiuni care s-au comis la bordul lor indiferent de natura și gravitatea acesteia.

Instanțele de judecată prin puterea prevederilor art.273 alin.(1) lit. h) din CPP [4], instanțele de judecată și judecătorii de instrucție au fost delegați cu atribuții de a constata infrațiunile de audiență.

Potrivit prevederilor art.6 pct.15) din CPP, infrațiuni de audiență se consideră acele fapte prejudiciabile comise în cadrul ședințelor de judecată iar art.335 alin.(1) din aceeași lege stabilește „Dacă, în cursul judecării cauzei, se săvârșește o faptă prevăzută de Codul penal, judecătorul de instrucție sau, după caz, președintele ședinței constată această faptă, identifică făptuitorul și aceasta se consemnează în procesul-verbal. Extrasul din procesul-verbal se înmânează procurorului” [4].

Reieșind din aceste prevederi putem concluziona că infrațiunile de audiență urmează să întrunească cumulativ două condiții, una de loc, adică locul comiterii este legat de sediul instanței unde se desfășoară ședința de judecată și altul de timp, ceea ce presupune că, fapta prejudiciabilă să fi fost comisă în intervalul de timp în care se desfășoară ședința de judecată.

În lumina acestor constatări putem afirma că, instanțele de judecată sunt competente să constate infrațiunile care cel puțin au fost inițiate în momentul în care președintele ședinței a anunțat deschiderea ședinței de judecată și până în momentul în care respectivul a anunțat încheierea ședinței de judecată sau

întreruperea acesteia. Prin urmare, faptele prejudiciabile comise în afara ședinței de judecată fie și în sediul instanței de judecată, în legătură cu examinarea unei cauze concrete, sau chiar în biroul judecătorului înainte de deschiderea ședinței de judecată sau imediat după închiderea acesteia nu vor fi constatate de judecător dar la solicitarea acestuia, de organele de constatare competente pentru fiecare faptă în parte.

Totodată, considerăm nereușită abordarea Legiuitorului care a indicat drept organe de constatare atât instanțele de judecată cât și judecătorii de instrucție, în condițiile în care și aceștia din urmă sunt organizați și activează tot în cadrul instanțelor de judecată.

Mai mult, considerăm că indicarea instanțelor de judecată ca organe de constatare este total nefondată ori, potrivit Legii nr.514-XIII din 06.07.1995 [56], instanțele de judecată dispun de secretariat, asistenți judiciari, grefieri, interpreți, traducători și chiar poliție judecătorească. Cu toate acestea reieșind aprecierile efectuate supra, nu orice funcționar al instanțelor de judecată este în drept să constate infrațiunile de audiență și nici chiar nu orice judecător, dar numai președintele ședinței de judecată în care s-a comis respectiva faptă.

Stăruim asupra faptului că, reglementarea unei liste exhaustive de *organe de constatare* este total neîntemeiată, ori ca și în cazul MAI există și alte organe, autorități, subiecți care fie ele nemijlocit sau prin intermediul subdiviziunilor de care dispun realizează acțiuni de constatare a diferitor abateri inclusiv a infrațiunilor pe domeniile în care activează.

Prin urmare, considerăm că absolut oricare subiect public sau privat care prin puterea legii este abilitat cu dreptul de a constata încălcări de lege inclusiv infrațiuni, într-un domeniu anume, în care activează sau pe care-l curează, urmează să-i fie delegate atribuții de organ de constatare.

În lumina acestor aprecieri, nu este clar dacă încălcarea normelor privind *competența materială, funcțională, personală sau teritorială* a organelor de constatare afectează într-un fel sau altul valabilitatea actelor de constatare, cine și cum soluționează aceste conflictele de competență și mai ales dacă un act de constatare întocmit de către un organ de constatare necompetent va putea declanșa procesul penal?

Considerăm că, din moment ce Legiuitorul nu a instituit un mecanism concret de garantare a respectării normelor cu privire la competența organelor de constatare, aceste norme poartă statut de recomandare și după cum am indicat supra au fost instituite mai mult pentru a simplifica și a ordona într-un fel procesul de constatare. Art.251 din CPP sancționează doar încălcarea normelor privind desfășurarea procesului penal de către organele de urmărire

penală nu și de către alți subiecți mai cu seamă că aceștia acționează în afara procesului penal.

Prin urmare sesizarea organului de urmărire penală de către un organ de constatare incompetent va produce aceleași efecte ca și sesizarea unui organ de constatare competent, adică, va duce la declanșarea procesului penal cu unica condiție că procesul-verbal de constatare va fi întocmit cu respectarea și va conține elementele prevăzute la art.273, 260-261 din CPP.

Alta este situația în care, procesul-verbal de constatare nu a fost întocmit cu respectarea condițiilor de formă și conținut prevăzute la art.260-261 CPP. În această situație considerăm că, organul de urmărire penală în cadrul verificării materialelor parvenite și dacă constată că există bănuiala rezonabilă se va autosesiza [4].

Rezumând abordările efectuate putem concluziona cu privire la următoarele aspecte de relevanță:

Legea procesual penală, conține abordări deficitare cu privire la organele de constatare rezumându-se la enumerarea acestora și descrierea succintă a atribuțiilor funcționale fără a conține abordări privind *esența, obiectul și scopul* activității de constatare ca proces, ceea ce determină dificultăți în aprecierea *locului, rolului și competenței* organelor de constatare.

Prin urmare, în pofida faptului că, organele de constatare au primit consacrare în Legea procesual penală, aceasta nu înseamnă că, la efectuarea și consemnarea actelor de constatare acestea, vor fi obligate să respecte prevederile și garanțiile procesuale impuse de CPP, cu excepția prevederilor de la art.260-261 și art.273 CPP.

Mai mult, în condițiile în care CPP reglementează desfășurarea procesului penal, care potrivit art.2 alin.(1) din CPP, se consideră început din momentul înregistrării sesizării, considerăm drept nefondată inițiativa Legiutorului de a reglementa activitatea organelor de constatare în cuprinsul CPP, ori, acestea acționează în afara procesului penal la „*etapa pre procesuală*”. Prin urmare, organele de constatare urmează să constituie obiectul unei legi organice separate care să reglementeze inclusiv aspecte cu privire la *locul, rolul, scopul și competența organelor de constatare* iar Legea procesual penală să conțină doar dispoziții de blanchetă.

Această constatare rezultă din logica aprecierilor de mai sus potrivit căreia prestația organelor de constatare se desfășoară în afara procesului penal și pe cale de consecință nu poate fi supusă regulilor de desfășurare a procesului penal și în condițiile în care Legiutorul nu a indicat expres că se vor efectua potrivit normelor și cu respectarea garanțiilor prevăzute de CPP.

Pentru a fi și mai convingători atragem atenția la modul în care au fost formulate prevederile Legii procesual penale. Astfel, art.102 alin.(1) din CPP, stabilește că, *„Declarații sunt informațiile orale sau scrise, **date în cadrul procesului penal de către persoană și care au importanță pentru justa soluționare a cauzei**”*, art.118 alin.(1) din CPP, stabilește că *„...**organul de urmărire penală efectuează cercetarea la fața locului a terenurilor, încăperilor, obiectelor...**”*, prevederi similare regăsim și la art.126 alin.(1) din CPP *„**Organul de urmărire penalăeste în drept să ridice obiectele sau documentele...**”*. Chiar și citația potrivit art.235 alin.(1) din CPP *„...constituie **acțiunea procedurală prin care organul de urmărire penală...asigură prezentarea unei persoane**”*.

Prin urmare actele de constatare sunt diferite și nu pot îmbrăca forma acțiunilor de urmărire penală și pentru a nu admite confuzii în interpretări și eventual abuzuri din partea organelor de constatare considerăm că Legiuitorul urma să intervină cu reglementări mai ample privind procedura de dispunere și realizare a actelor de constatare, drepturile și obligațiile organelor de constatare și drepturile și obligațiile persoanelor vizate.

În orice caz, organele de constatare nu vor putea dispune și efectua acte de constatare invazive în drepturile și libertățile fundamentale ale persoane, pentru care în cadrul procesului penale se impune sancțiunea judecătorului de instrucție (*ridicarea de documente ce constituie secret de stat, bancar, comercial, efectuarea perchezițiilor, etc.*) iar persoanele vizate vor putea adopta orice conduită fără ca aceasta să atragă careva consecințe negative.

Într-o altă ordine de idei, în condițiile în care, prestația organelor de constatare se limitează la stabilirea *bănuieli rezonabile*, iar persoanele vizate nu sunt *„constrânse”* prin careva mecanisme legale apare total neîntemeiată alegerea Legiuitorului de a include constatările tehnico-științifice și medico-legale, și alte elemente de fapt stabilite de organele de constatare (*art.93 alin.(2) pct.7), 9), 10 și alin.(2) CPP*), mai cu seamă că, actele de constatare nu pot fi considerate probe în sensul CPP, deoarece, după cum s-a demonstrat supra, acestea sunt administrate în afara procesului penal de diverși subiecți mulți dintre care nici măcar nu se încadrează la categoria organelor de drept, potrivit unor proceduri reglementate deficitar de legislația în vigoare fără respectarea garanțiilor impuse de Legea procesual penală, ceea ce ridică unele întrebări nu doar cu privire la calitatea dar și la valabilitatea lor procesuală.

Termenul de 24 de ore stabilit prin prevederile art.273 alin.(3) din CPP, în interiorul căruia organele de constatare sunt obligate să transmită actele de constatare, organelor de urmărire penală pentru înregistrarea procesului penal și aprecierea privind necesitatea pornirii urmăririi penale îl găsim mult prea

restrâns, ori în opinia noastră acest termen, în cele mai multe cazuri, nu este suficient pentru interpelarea anumitor instituții, citarea persoanelor, numirea constatărilor tehnico-științifice și medico-legale, etc. Elementar, în termen de 24 de ore, nici măcar actele de constatare nu vor ajunge la dispoziția organelor de urmărire penală competente. În această situație, mult mai indicat ar fi majorarea acestui termen sau acesta urmând a fi calculat din momentul în care organele de constatare au „constatat bănuiala rezonabilă”. Excepție rămânând să constituie situațiile de reținere a persoanei.

Cu referire la acest ultim aspect, este de menționat că, Legiuitorul nu s-a referit la situațiile, din cauza unor anumite circumstanțe, organul de constatare nu poate transmite persoana reținută în termen de 3 ore, organului de urmărire penală. Pentru astfel de situații, consider că, urma să fie stabilit un termen excepțional dar rezonabil în limita celor 72 de ore prevăzute la art.165 alin.(1) din CPP.

În ce privește lista organelor de constatare, aceasta urmează a fi sistematizată, ori după cum am indicat în cadrul acestui studiu, absolut neîntemeiat, au fost indicate în calitate de organe de constatare diferite subdiviziuni ale MAI și în mod contrar anumite subdiviziuni care au tangență nemijlocită la descoperirea și combaterea infracțiunilor au fost neglijate. Pentru înlăturarea acestei inadvertențe și excluderea interpretărilor nefondate considerăm oportun ca, în locul mențiunilor de la art.273 alin.(1) lit. a) și a¹) din CPP, să fie indicat organul de constatare a MAI, care să cuprindă toate subdiviziunile împuternicite cu atribuții de constatare a infracțiunilor.

Totodată, în condițiile în care, există diferite autorități care au subdiviziuni abilitate să constate infracțiuni pe domeniile lor de activitate, este necesară completarea acestei liste și cu alte organe de constatare.

Încălcarea regulilor cu privire la competența organelor de constatare nu vor atrage consecințele de la art.251 CPP, adică nu vor afecta valabilitatea actelor de constatare și prin urmare în condițiile în care din conținutul lor rezultă bănuiala rezonabilă și dacă au fost întocmite cu respectarea prevederilor art.260-261 CPP, acestea vor fi suficiente pentru pornirea procesului penal.

În eventualitatea apariției conflictelor de competență și având în vedere că legislația nu reglementează aceste situații considerăm că respectivele situații urează a fi soluționate pe cale amiabilă între reprezentanții organelor respective.

În situația în care un organ de constatare ajunge la concluzia că nu este competent să constate infracțiunea cu care a fost sesizat acesta poate să-și

declina competența în favoarea organului de constatare competent. Pentru a evita situațiile în care organul de constatare în favoarea căruia și-a declinat competența a recepționat materialele peste termenul de 24 ore stabilit de prevederile art.273 alin.(3) CPP, consider că acest termen urmează să fie calculat din momentul în care acesta a recepționat materialele.

Referințe:

1. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.78 din 29.03.2016.
2. РЫЖАКОВ, А.П. Правоохранительные органы: Учебник для вузов. Москва: ИНФРА-М, 2001. 432 с. ISBN 5-16-000582-X.
3. OSTAVCIUC, D. Sesizarea organelor de urmărire penală: monografie. Chișinău: „Tipografia Centrală”, 2020, 206 p. ISBN 978-9975-3366-5-9.
4. Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 07.06.2003, nr.248-251.
5. European Court of Human Rigts. Case of Sabuncu and others v. Turkey (Application no. 23199/17) [online]. Judgement – Strasbourg 10 november 2020 [Accesat 11.06.2023]. Disponibil:
[https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22tabview%22:\[%22document%22\],%22itemid%22:\[%22001-206212%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-206212%22]})
6. European Court of Human Rigts. Case of Selhattin Demirtaş v. Turkey (No. 2) (Application no. 14305/17) [online]. Judgement – Strasbourg 20 december 2020 [Accesat 11.06.2023]. Disponibil:
[https://hudoc.echr.coe.int/tur#{%22itemid%22:\[%22001-207173%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/tur#{%22itemid%22:[%22001-207173%22]})
7. European Court of Human Right. Case of Ilgar Mammadov v. Azerbaijan (Application no. 15172/13) [online]. Judgement – Strasbourg 29 May 2019 [Accesat 11.06.2023]. Disponibil:
[https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22itemid%22:\[%22001-193543%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22itemid%22:[%22001-193543%22]})
8. European Court of Human Right. Case of Erdagoz v. Turkey (127/1996/945/746) [online]. Judgement – Strasbourg 22 october 1997 [Accesat 11.06.2023]. Disponibil: file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/001-58108.pdf
9. European Court of Human Right. Case of Fox, Campbell and Hartley v. The United Kingdom (Application no. 12244/86; 12245/86; 12383/86) [online]. Judgement – Strasbourg 30.08.1990 [Accesat 11.06.2023]. Disponibil:
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/CASE%20OF%20FOX,%20CAMPBELL%20AND%20HARTLEY%20v.%20THE%20UNITED%20KINGDOM.pdf
10. European Court of Human Right. Case of Akgün v. Turkey (Application no.

- 19699/18) [online]. Judgement – Strasbourg 20.07.2021 [Accesat 11.06.2023]. Disponibil: [file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Judgment %20Akgun%20v.%20Turkey%20-%20pre-trial%20detention%20of%20an%20applicant%20suspected%20of%20FET%C3%96_PDY%20membership%20violation%20of%20the%20Convention%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Judgment%20Akgun%20v.%20Turkey%20-%20pre-trial%20detention%20of%20an%20applicant%20suspected%20of%20FET%C3%96_PDY%20membership%20violation%20of%20the%20Convention%20(2).pdf)
11. European Court of Human Right. Case of Merabishvili v. Georgia (Application no. 72508/13) [online]. Judgement – Strasbourg 28 November 2017 [Accesat 11.06.2023]. Disponibil: [https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:\[%22001-178753%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-178753%22]})
 12. European Court of Human Right. Case of Kavala v. Turkey (Application no. 28749/18) [online]. Judgement – Strasbourg 10 December 2019 [Accesat 11.06.2023]. Disponibil: [https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:\[%22001-199515%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-199515%22]})
 13. Consiliul European/ Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Ghid privind articolul 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului[online]. Actualizat la 31.12.2021. p.22, 63 p [Accesat 11.06.2023]. Disponibil: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_5_ROM.pdf
 14. OSOIANU, T. OSTAVCIUC, D. Urmărirea penală. Chișinău: Cartea Militară, 2021(F.E.P. „Tipografia Centrală”), 494 p. ISBN 978-9975-157-58-2.
 15. Curtea Supremă de Justiție. Recomandarea nr. 38 [online] Cu privire la acțiunile procesuale care pot fi efectuate din momentul sesizării sau autosesizării organului competent până la declanșarea urmăririi penale [Accesat 12.06.2023]. Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_rec_csj.php?id=60
 16. IALANJI, A. Citarea inculpatului – analiză comparativă și judecarea cauzei în lipsa acestuia. În: Buletinul Științific al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, №. 2 (8), 2018, p.82-100. ISSN 2345-1858.
 17. Codul penal al Republicii Moldova: nr. 985 din 18 aprilie 2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 14.04.2009, nr.72-74 art.195.
 18. BALTAGA, E. Aspecte teoretice și procesuale cu privire la constatările tehnico-științifice și medico-legale. În: Studii juridice universitare, nr.1-2, 2014, p.154-162. ISSN 1857-4122.
 19. PILAT, A. Raportul de constatare tehnico-științifică sau medico-legală și corelația acestuia cu expertiza judiciară. În: Revista Națională de Drept, nr. 3 (245), 2021, p.68-74. ISSN 1811-0770.
 20. Decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.80 din 28.05.2019 de inadmisibilitatea a sesizării nr. 101g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 273 alin. (3) din Codul de procedură

- penală [Accesat 13.06.2023]. Disponibil:
<https://www.constcourt.md/ccdocview.php?l=ro&tip=decizii&docid=668>
21. Legea Republicii Moldova privind completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003: nr.49 din 23.03.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 20.04.2018, nr. 126-132 art. 261.
 22. NEAGU, I. Drept procesual penal. București: Ed. Academiei, 1988, p.220. 734 p.
 23. Legea Republicii Moldova nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 01.03.2013, Nr. 42-47 art. 145.
 24. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1145 din 21.11.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 14.12.2018, Nr. 480-485 art. 1308.
 25. Legea Republicii Moldova nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la activitatea Poliției de Frontieră. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 20.04.2012, Nr. 76-80 art. 245.
 26. Legea Republicii Moldova nr. 219 din 08.11.2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 12.12.2018, Nr. 462-466 art. 770.
 27. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.778 din 27.11.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 01.12.2009, Nr. 173 art. 856.
 28. Legea Republicii Moldova nr. 93 din 05.04.2007 Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 08.06.2007, Nr. 78-81.
 29. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.16 din 11.01.2023 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Migrație. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 19.01.2023, Nr.10-12/25.
 30. Legea Republicii Moldova nr. 1104 din 06.06.2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 05.10.2012, Nr. 209-211 art. 683.
 31. Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.34 din 11.03.2016 privind aprobarea structurii și efectivului-limită ale Centrului Național Anticorupție. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 25.03.2016, Nr. 69-77 art. 121.
 32. Legea Republicii Moldova nr. 302 din 21.12.2017 cu privire la Serviciul Vamal.

- În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 02.03.2018, nr. 68-76 art. 143.
33. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 4 din 02.01.2007 cu privire la aprobarea efectivului-limită și a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Vamal. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 12.01.2007, Nr. 3-5 art. 15.
34. Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149 din 20 iulie 2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 23.12.2000, nr.160-162/1201.
35. Legea Republicii Moldova nr. 753 din 23.12.1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 31.12.1999, nr. 156 art. 764.
36. Legea Republicii Moldova nr.170 din 19.07.2007 privind statutul ofițerului de informații și securitate. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 02.11.2007, nr. 171-174 art. 667.
37. Legea Republicii Moldova nr.120 din 21.09.2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 20.10.2017, nr. 364-370 art. 614.
38. Legea Republicii Moldova nr. 54 din 21.02.2003 privind contracararea activității extremist. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 28.03.2003, nr. 56-58 art. 245.
39. Codul fiscal al Republicii Moldova nr. 1163 din 20 aprilie 1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 18.09.1997, Nr. 62 art. 522.
40. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 395 din 05.06.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Fiscal de Stat. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 09.06.2017, Nr. 181-189 art. 484.
41. Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova nr.150 din 26.11.2020 privind structura organizatorică a Serviciului Fiscal de Stat [Accesat 21.06.2023]. Disponibil: https://www.chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://sfs.md/uploads/files/Regulament/Regulamente_IFPS.pdf
42. Legea Republicii Moldova nr. 162 din 22.07.2005 cu privire la statutul militarilor. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 30.09.2005, Nr. 129-130 art. 618.
43. Legea Republicii Moldova nr. 52 din 02.03.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinei militare. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 08.06.2007, Nr. 78-81 art. 356.
44. Legea Republicii Moldova nr. 1477 din 22.11.2002 cu privire la răspunderea materială a militarilor. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova,

- 31.12.2002, Nr. 190-197 art. 1437.
45. Regulamentul serviciului intern al Forțelor Armate ale Republicii Moldova, aprobat prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.2327-IV din 03.09.2009. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 16.09.2009, Nr. 143 art. 401.
 46. Regulamentul serviciului de garnizoană și serviciului de garda al Forțelor Armate al Republicii Moldova, aprobat prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.2327-IV din 03.09.2009. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 16.09.2009, Nr. 143 art. 401.
 47. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 437 din 15.05.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Administrației Naționale a Penitenciarelor. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 16.05.2018, nr. 156 art. 472.
 48. Codul de executare al Republicii Moldova nr.443 din 24.12.2004. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 05.11.2010, Nr. 214-220 art. 704.
 49. COJOCARU, V. Locurile de executare a măsurii arestului preventiv. In: *Legea și viața*, septembrie-octombrie 2021, p.86-91. ISSN 1810-309X.
 50. Legea Republicii Moldova nr. 599 din 30.09.1999 pentru aprobarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 11.01.2001, Nr. 1-4 art. 02.
 51. Codul aerian al Republicii Moldova nr.301 din 21.12.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 23.03.2018, Nr. 95-104 art. 189.
 52. Legea Republicii Moldova nr. 1237-XIII din 09.07.1997 aviației civile. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 23.10.1997, nr.69-70.
 53. Convenția pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranței navigației maritime nr.83 din 10.03.1988, în vigoare pentru Republica Moldova din 10.03.1988. În: *Tratate internaționale*, 30.12.2006, Nr. 35 art. 832009.
 54. Convenția referitoare la infrațiuni și la anumite acte săvârșite la bordul aeronavelor din 14.09.63. În: *Tratate internaționale*, 1999, volumul 10, pag.203.
 55. Legea Republicii Moldova nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 19.10.1995, nr.58/641.

